

УДК 693.55
DOI 10.5281/zenodo.18333685
Научная статья

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЕТОНИРОВАНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МОНОЛИТНЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

ENHANCING THE EFFICIENCY OF CONCRETING STRUCTURAL ELEMENTS OF MONOLITHIC FRAME BUILDINGS IN WINTER CONDITIONS

ЮРИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,

*кандидат экономических наук,
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева.*

YURIN DMITRIY SERGEEVICH,

*Candidate of Economic Sciences,
National Research Ogarev Mordovia State University.*

В статье анализируются методы производства бетонных работ в зимних условиях. Дается краткое описание основных методов, их целесообразность применения в тех или иных условиях. Основное внимание уделяется проблеме снижения сроков производства работ и, соответственно, уменьшению затрат на строительство. На основе анализа технико-экономических показателей (трудоёмкость, энергозатраты, диапазон рабочих температур) проводится сравнительная оценка эффективности различных методов. Делается вывод о целесообразности применения комбинированного метода «термос» с противоморозными добавками в условиях средних широт при температурах до $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$, а также обосновывается необходимость использования методов активного электропрогрева в районах Крайнего Севера.

This article analyzes methods of concrete work in winter conditions. It provides a brief description of the main methods and their feasibility in various conditions. The focus is on reducing construction time and, consequently, costs. Based on an analysis of technical and economic indicators (labor intensity, energy consumption, operating temperature range), a comparative assessment of the effectiveness of various methods is conducted. A conclusion is reached regarding the feasibility of using a combined "thermos" method with antifreeze additives in mid-latitude conditions at temperatures down to $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$, and the need for active electric heating methods in the Far North is substantiated.

Ключевые слова: *бетонные работы, зимние условия, монолитное строительство, методы бетонирования, противоморозные добавки, модуль поверхности.*

Key words: *concrete works, winter conditions, monolithic construction, concreting methods, antifreeze additives, surface modulus.*

Монолитное строительство занимает ведущее место в строительной индустрии. В настоящее время при отрицательных и положительных температурах наружного воздуха строительная отрасль активно использует те виды работ и технологии, которые являются универсальными, наиболее разработанными и проработанными как теоретически, так и практически.

Бетонные работы в зимних условиях имеют ряд особенностей и нюансов, которые необходимо учитывать при проведении работ [1, с. 92]. Для того чтобы бетонные конструкции получились прочными и надежными, следует особое внимание уделить технологиям бетонирования.

Выбор основных методов производства бетонных работ в зимних условиях зависит от множества различных факторов. Среди них основными являются назначение конструкции, массивность, способ укладки и температура окружающей среды, время, необходимое на набор прочности. Однако дополнительно часто приходится учитывать и другие факторы (вид опалубки, наличие утеплителя, варианты армирования, возможности применения химдобавок и т. д.).

Еще одним важным аспектом является модуль поверхности (M_p) бетонной или железобетонной конструкции, который показывает соотношение между суммарной площадью охлаждаемых поверхностей и объемом конструкции. Этот показатель имеет значительное влияние на тепловую инерцию материала. Чем выше значение M_p , тем более ажурной и легкой выглядит конструкция, что означает, что она быстрее нагревается и остывает. Это может быть, как преимуществом, так и недостатком в зависимости от условий эксплуатации. Например, в условиях сильных перепадов температур конструкции с высоким значением M_p могут подвергаться большому риску трещинообразования из-за резких температурных изменений. Наоборот, конструкции с низким значением M_p характеризуются массивностью и большей теплоемкостью. Они медленно нагреваются и остывают, что может быть выгодно в условиях, где требуется поддержание стабильной температуры. Однако такие конструкции могут требовать больше времени для достижения проектной прочности, особенно в зимний период. Важно правильно оценивать все эти аспекты при проектировании и выборе материалов, чтобы обеспечить эффективность, долговечность и безопасность строительных объектов.

Таким образом, проектная прочность бетона, методы зимнего бетонирования и модуль поверхности — взаимосвязанные параметры, которые играют ключевую роль в строительстве и обеспечении надежности конструкций.

Современные технологии бетонирования в зимних условиях предлагают следующие методы производства работ:

- электропрогрев с применением греющего провода;
- электропрогрев электродами;
- паропрогрев;
- противоморозные добавки;
- метод «термоса»;
- устройство «тепляков».

Рассмотрим кратко эти методы.

Электропрогрев с применением греющего провода (обычно используется ПНСВ, диаметром 1,2 мм) рекомендуется использовать для тонкостенных конструкций с большой площадью. Реализация данного метода осложнена подбором оптимальных значений длины и диаметра греющего провода, выбором питающего напряжения и имеет риск обрыва провода при монтаже и бетонировании.

Данный метод хорошо зарекомендовал себя для бетонирования в условиях Крайнего Севера, т. к. позволяет проводить работы при температурах до -40°C [2, с. 81].

При использовании электропрогрева с применением греющего провода должна быть составлена технологическая карта — документ, который содержит указания по организации и технологии выполнения работ по организации и технологии выполнения работ.

В карте отображаются следующие моменты:

- схемы раскладки и подключения нагревательных проводов;
- схемы организации рабочей зоны во время работ;
- расчет длины провода в зависимости от температуры наружного воздуха;
- режимы нагрева и остывания.

Метод электропрогрева электродами схож с прогревом греющим проводом. В качестве нагревательного элемента используют пластинчатые, стержневые и струнные электроды. Электроды должны быть расположены с точностью ± 5 см.

В зависимости от расположения электродов и места прохождения тока, прогрев подразделяют на сквозной и периферийный [3, с. 181].

Сквозной — ток протекает через массу бетона, тепловая энергия выделяется в теле конструкции.

Периферийный — ток протекает через бетон между электродами, установленными по наружной поверхности конструкции. Бетон прогревается теплопередачей тепловой энергии от периферии внутрь конструкции.

При паропрогреве создаются благоприятные тепловлажностные условия, ускоряющие твердение бетона. Такой метод позволяет за 24–28 часов достичь 40–50 % марочной прочности и тем самым значительно снизить сроки распалубки конструкций.

Метод паропрогрева состоит из стадий: разогрева до заданной температуры; изотермического прогрева; остывания.

Основные способы паропрогрева бетона [7, с. 58]:

1) Прогрев в паровой рубашке — пар подают в замкнутое пространство, образованное вокруг прогреваемой конструкции паропроницаемым ограждением.

2) Прогрев в «тепляках» — пар подают в «тепляки» по шлангам. Использование пара вместо электрических тепловых пушек позволяет уменьшить сроки застывания бетонной смеси и сократить затраты электроэнергии.

3) Использование капиллярной опалубки — пар проходит по узким треугольным или прямоугольным вертикальным каналам (капиллярам), которые делают в щитах опалубки с внутренней стороны.

При использовании противоморозных добавок основная сложность заключается в правильном выборе вида и оптимального количества последних. Основные противоморозные добавки в настоящее время:

- Нитрит натрия (НН) NaNO_2
- Хлорид кальция (ХК) CaCl_2
- ХК + НН
- Нитрат кальция (НК) $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ + мочеви́на (М) $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$
- Нитрит-натрат кальция (ННК) + мочеви́на
- Сульфат натрия (СН) Na_2SO_4
- Поташ (П) K_2CO_3

Усредненные значения количества добавок представлено в таблице 1.

Таблица 1. Усредненные значения количества противоморозных добавок в % от массы цемента [6, с. 27]

Название добавки	Количество добавки, % от массы цемента при среднесуточной отрицательной температуре, °С		
	1–6	7–12	13–18
ХК	2	4	7
НН	5	8	10
П	6	10	12

НК	6	8	10
ННК	6	8	10
ХК+НН	7	9	10

Указанные значения в таблице 1 должны быть увеличены в случаях повышенного водоцементного соотношения, увеличении скорости ветра свыше 6 м/с, применения низкокачественных цементах или заполнителей с неудовлетворительной гранулометрией.

Испытания показали, что все противоморозные добавки представляют собой химически стабильные вещества. Большинство из них гигроскопичны и либо не снижают сцепления арматуры с бетоном (нитрит натрия и поташ), либо повышают его на 8–10 % [4, с. 32].

Метод «термоса» заключается в том, что уложенный в утепленную опалубку бетон при строго определенных условиях и приобретает заданную прочность за время своего остывания. Процесс твердения бетона экзотермический, соответственно, количество выделяемого тепла должно быть не меньше теплотерь при остывании конструкции до конечной температуры [8, с. 90].

Для метода «термоса» важна температура бетонной смеси в момент укладки. Были проведены исследования совместно с ООО «НК-Бетон» по замерам температуры смеси класса В20 в количестве 2 м³. с учетом наружной температуры, времени доставки автобетоносмесителями. Результаты исследования приведены на рисунке 1.

Метод «тепняка» заключается в устройстве шатра подходящих размеров, натянутого над строящимся объектом. Для этих целей используют материал, обладающий высокими теплоизоляционными свойствами: брезент, пленка, ткань ПВХ [5, с. 130]. По периметру строения устанавливают каркас из бруса и прикрепляют теплоизолирующий материал. Тепляк применяют при заливке опор и оснований, сооружению автомагистралей, возведении дымоходных труб и др.

Рис. 1. Температура бетонной смеси в момент укладки

Сравнительная оценка методов бетонирования в зимних условиях дана в таблице 2.

Таблица 2. Сравнение методов бетонирования в зимних условиях

№	Название метода	Затра- ты труда, чел\час	Рас- ход ЭЭ, Вт*ч/ куб.м.	Темпера- тура при- менения, °С	Средняя тем- пература смеси, °С	Темпера- тура гре- ющего элемента, °С	КПД мето- да, %
1	ПМД	0,25	0	-25	15	–	–
2	«Термос»	1,5	0	-15	20	–	–
3	«Термос+ПМД»	1,75	0	-25	20	–	–
4	Прогрев электро- дами	4,4	540	-40	60	80	74
5	Прогрев прово- дом	5,3	470	-40	55	70	79
6	Паропрогрев	6,1	670	-25	60	90	56
7	«Тепляк»	3,5	820	-25	20	–	52

Как видно из таблицы 2, технико-экономическое сравнение указывает на эффективность использования метода «термоса» с противоморозными добавками в средних широтах при температурах до -25°C . Следует отметить, что данные по дозировкам добавок в таблице 1 приведены для диапазона до -18°C . Для применения метода при более низких температурах (до -25°C и ниже) требуется индивидуальный расчет и увеличение дозировки добавок с учетом конкретных условий (вида цемента, M_p конструкции, требуемой скорости набора прочности), что подтверждается допустимой температурой применения данного метода, указанной в таблице 2. Однако в условиях сильных морозов (районы Крайнего Севера и территории, приравненные к ним) актуальными и перспективными остаются методы с применением греющих элементов — электродов и проводов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бойченко М.Б., Абакумов Р.Г. Современные методы устройства монолитных бетонных конструкций при отрицательной температуре среды // Международный научный журнал «Инновационная наука». 2017. №04-3. С. 90–95.
2. Макарова А.И. Монолитное строительство в условиях Крайнего Севера // Инновационная наука. 2019. №5. С. 78–82.
3. Молодин В.В., Лунев Ю.В. Бетонирование монолитных строительных конструкций в зимних условиях: монография. Новосиб. Гос. Архитектур.–строит. Ун-т. ООО «Евростит», Новосибирск: НГАСУ, 2006. 300 с.
4. Ружинский С.И. Противоморозные добавки. Издательский центр «ХАИ», Харьков, 2003. 74 с.
5. Семенов К.В. Термическая трещиностойкость массивных бетонных фундаментных плит и ее обеспечение в строительный период зимой // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2014. №2(17). С. 125–135.
6. Усов Б.А. Бетонирование монолитных конструкций из литых смесей в зимних условиях // Системные технологии. 2016. №21. С. 23–29
7. Хубаев А.О. Организационно-технологические решения, влияющие на конечный потенциал производства бетонных работ в зимний период // Перспективы науки. 2018. №4(103). С. 57–61.
8. Шеенко И.В. Анализ эффективности некоторых методов производства бетонных работ в зимних условиях // Инновационная наука. 2018. №10. С. 85–91.

Поступила в редакцию: 11.01.2026
Принята в печать: 16.02.2026

© Юрин Д. С., 2026.